

БУГУНГИ БОЛАЛАР ШЕЪРИЯТИНИНГ ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Г.Абдуллаева

ФарДУ ўқитувчи

Р.Нўмонова

ФарДУ ўқитувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7834854>

Аннотация

Мақолада бугунги болалар шеъриятининг шаклий мазмуний янгилашлари, мавзулар кўламида ўзига хосликлар тадқиқ қилинган.

Калит сўзлар. Шакл ва мазмун, мавзу, ғоя, муболаға, мазмун.

Янги давр адабиётида шеърнинг ташқи қурилиши, унинг график шакли ахамиятли ифода воситачи эканлигини кўрсатади. Жумладан, XX аср охири XXI аср бошларида ўзбек шеъриятида зинопоё шалкидаги мисралар, сўзларни алоҳида мисраларга чиқариш турли усулларда товуш товланишларини беришга интилиш, бош ҳарфлар билан ёзиш каби қатор усуллар кенг оммалашгани бунинг далилидир. Лекин фақатгина шаклни изидан қувлаб, мазмунига эътибор бермаслик асар яхлитлигига путур етказди. Аслини олганда, хоҳ болалар хоҳ катталар адабиёти бўлсин шакл ва мазмун уйғунлигига алоҳида эътибор бериш лозим. Мазмунига эътибор бериб шаклни четлаб ўтиш ҳам ярамайди. Табиат ва жамиятда ҳамма нарса икки томонга эга: предметнинг бир томони мазмундан иборат бўлса, иккинчи томони шаклдир. Ҳар бир мазмун ўзига хос тарзда яшайди. “Дарахт” деганимизда “Наботот дунёсининг яшнаб ўсиб турган бир вакили” нинг типи, шох – бутоқлари ва барглари кўз олдимизга келади. “Дарахт” деган мазмун фақат мана шу шаклда туп, шох-бутуқ ва баргларнинг жами шаклида яшайди. “Оила” десак, тасаввуримизда ота-она ва болалар гавдаланади. Шакли бир оила бўлиб яшашда бўлса, мазмуни оилани ота-она фарзандларсиз ташкил қилиб бўлмайди. Дарахтнинг туп, шох - бутуқ ва барглари унинг фақат шаклигина эмас унинг мазмуни ҳамдир. Буларсиз дарахт бўлмайди, мазмун тариқасида ҳам яшай олмайди. Олмадаги ҳамма нарсанинг ташқи қиёфаси билан ички ҳаёти мазмуни орасида узвий алоқа бор, шакл мазмунининг ташқи қиёфаси тарзида кўзга кўринади.[1.158]

Мазмун – адабий асарда акс этган ҳаётий воқеалар воситасида зоҳир бўлади. Асар тўқимаси замиридаги моҳият. Шакл ушбу моҳиятнинг номоён бўлиши яъни ифодаланиш усулидир. Мазмун ва шакл

тушунчалари узоқ тарихга эга. Файласуф аристотел “Поэтика” асарида асар мазмуни хақида ҳам маълумот бериб ўтади.

Буюк шоир А.Навоий ўз адабий – илмий меросида “маъни” ва “сурат” истилоқлари билан атаган ва “маъни” нинг “сурат” дан кўра устиворлигини эмас боғлиқлигини таъкидлаган.

Назмда ҳам асл маъни дурур,

Бўлсин анинг сурати ҳар не дурур.[2.114]

А.Навоий ўз асарларида мазмун ва шаклга алоҳида эътибор берган. Мазмун ва шакл бир – бирига шу даражада боғлиқки, улар бир- бирисиз яшай олмайди. Мазмун ғоявийлик, шакл бадийлик ҳодисаси. Ғоявий бадий жихатдан пишиқ-пухта асаргина китобхонга манзур ва фойдали бўлади. Асарнинг фақатгина мазмунига эътибор қаратиб бир хил шаклда асар яртилаверса, қолипга қуйилган бир хил ғишт сингари бўлиб китобхонни зериктиради, ёки тўрт мисрада ифодаланган лирик шеър мазмунини ҳикоя шаклида акс эттириб бўлмаганидек, кичик бир ҳикоя мазмунини лирик шеърга сиғидириб бўлмайди. Шакл мазмунга мос бўлмаса асарга путур етади ва зарур равшанлик, ёрқинлик ҳамда таъсирчанлик фазилатига эга бўлмайди. Бадий асар мазмун ва шаклнинг бир бутун қўймасдир. Шунинг учун ҳам бадий асарда ифода этилган фикрни оддий сўзлар билан ифодалаш мумкин эмас, яъни бадий асар мазмунини унинг шаклидан ажратиб олиб айтиб беришнинг иложи йўқ. Мазмунга мос шаклда асар ифода этилмаса асар бадийлигига путур етади. Адабий асарни икки мустақил бўлинма мазмун ва шаклга бўлиш мумкин эмас. Зеро, адабиётнинг ўзига хослигини белгиловчи омиллардан бири ва асосийси бадийлик бўлиб, унинг қай даражада ҳамда қай йўсинда воқе бўлишининг етакчи мезонларидан бири мазмун ва шакл бирлиги, уларнинг уйғунлигидир. Адабиётшунос адиб А.Фитрат ҳам асарнинг мазмун ва шакли яхлитлигини бадий асарнинг муҳим шарт сифатида белгилаган. Фитрат мазмун деб асарнинг “Мавзу”сини айтади. Бунга шундай таъриф беради. “Адабиётнинг мавзуси бутун табиат, борлиқ дунёси инсоннинг ўз ички - ташқи дунёсида сезиб англагонларидир”, – дейди[3.78]. Шаклни эса, “Мундарижа”-деб атайди ва “бир асарнинг мундарижаси мавзу билан муносабатсиз ё бир - бири билан ҳеч бир турли бойланиш бўлмаса, бир - бирига тескару бўлса, у асарда бирлик йўқдур”, – деб алоҳида таъкидлайди. Дархақиқат, фалсафий нуқтаи назардан қаралса, воқеликдаги барча нарса ва ходисалар ўзларига хос шаклда воқе бўладилар. Шу маънода шакл мазмунни, мазмун эса шаклни тақозо этади.

Бадий асардаги мазмун фақат талаб этилган шаклга мос тушгандагина тўла уйғунлик юзага келади. [4.Б-560]

Бугунги шеърятимизда шаклий изланишларда фақатгина шаклга эътибор қаратмай балки, шу шакл асносида мазмун кўламини ҳам бойитмоқда. Фахриёр шеърятимиздаги шаклий изланишлар борасида ўзига хос янгиликлар қилмоқда. У шеърларида геометрик фигураларни келтириб, шеър шаклини ўзига хос тарзда яратади. Шу билан бирга мазмун доирасини ҳам бойитди. Шеърларида мазмун ва шаклини уйғунликда олиб бормоқда. Унинг шеърларини баъзилар шаклбозлик деб қараса, бошқалар ундан янги маъно қирраларини кашф этмоқда. Бундай изланишлар адабиётимиз ривожини учун зарурдир. Фақатгина бундай янгиликлар адабиётнинг қонун қоидаларига жавоб бера олсагина асар яшай олади. Чунончи бадий асар шаклининг бетакрорлиги асар мазмунини таъсирчан жозибали номоён этишда катта аҳамият касб этади. Жаҳон адабиётининг буюк даҳолари Низомий, Дехлавий, Жомий, Навоий, Данте, Шекспир, Гёте, Пушкин, Толстой, Достоевский кабиларнинг ҳар бир асари мазмун ва танланган шаклнинг олий уйғунлиги қонуниятлари асосида яратилган. Бадий асар ёки образнинг мазмунига эътибор бериб, шаклига бефарқлик социалогизмни, асосий диққатни шаклга қаратиш эса, шаклпарастлик (формализм)ни келтириб чиқаради.

Болалар адабиётида шакл ва мазмун борасидаги изланишлар устида гап кетганда Миразиз Аъзам, Анвар Обиджон, Турсунбой Адашбоев, Абдурахмон Акбар, Дилшод Ражаб асарларини айтишимиз мумкин. А.Акбарнинг “Кўча” номли шеъри ўзига хос шакл ва мазмунга эга.

Болаларга нима ёқар?[5.Б-137]

Копток,

китоб,

Музқаймоқ ?

Велосипед ?

варрак,

каптар ?

Узум,

асал,

ўйинчоқ ?

Шеърнинг шаклий жихатдан тузилиш 1-бандининг мисраларидаги сўзлар алоҳида тагма - таг яъни зинопоя шаклида ёзилган. Қолган 3 банди тўртлик шаклида ёзилган. Агар биринчи банддан сўзларни бир мисрага

терсак тўртлик юзага келади ва ҳар бир банди тўрт мисрадан иборат шеър юзага келади.

Болаларга нима ёқар ?

Копток, китоб, музқаймоқ ?

Велосипед ? варрак, каптар ?

Узум, асал, ўйинчоқ ?

Шеърнинг композицион тузилиши: мисралар 4 + 4, 4 + 3 тарзда туроқланган қофияланиши а - б - а - б; в - г - в - г тарзда қофияланган. Шоир шеърнинг 1-бандини ўзига хос тарзда тагма - таг жойлаштирган, бу албатта болакайлар диққат эътиборини тортади. Бу мисралар риторик сўроқлардан иборат. Шоир келтириб ўтган нарсаларнинг барчаси болакайларнинг жону-дили. Бу нарсаларнинг жойи бўлмиш “Кўча” бирламчисидир. Шоир шеърнинг сўнгги банди - синтез қисмида кўчанинг таърифини бериб ўтади.

Кўча – хордиқ, кўча – мева, / Кўча – тўп, кўча – анҳор.

Кўча – ўйин, кўча – суҳбат, / Унда ҳамма нарса бор.

Ушбу шеърда шоир болаларни “кунгабоқар”га ўхшатади. Сабаби болалар кунни ёқтирган гул каби, кўчага интиладилар, худди кунгабоқар офтобга интилиб бўй чўзгандай. Шеърда ўйноқилик, болаларча дунёқараш, соддалик, равонлик мужассам. Шерънинг сўнгги бандида “Кўча” болаларнинг нигоҳига хордиқ, мева, тўп, анҳор, ўйин, суҳбатга ўхшатишган. Улар учун барча нарса кўчада. Муаллиф болаликнинг энг қизғин, шодон дамларини болаларнинг тафаккурда тасвирланган. Шоирнинг “Уйқучининг тушлари” шеъри ҳам мазмунли изланишлар сираси хисобланади.

Муштдек – муштдек арилар, / Кишан санчди бўйнимга.

Вишиллашиб илонлар, / Кириб олди қўйнимга.

Жарликлардан сакролмай, / Муздек терларга ботдим.

Ажиналар қувлаган, / Ўзимни сойга отдим.

Туш мия фаолияти маҳсули, айнаи чоғда онг билан бошқарилмайдиган воқелик саналади. Инсон қачонлардир кўрган, эшитган ёки ўқиган нарсалари онгида сақланади. Бу нарсалар маълум вақтдан сўнг онг остига ўтади ва тушда аксланади, баъзилари узук - юлуқ, баъзилари бир - бирига қўшилиб кетади. Бу жараённи инсон онги бошқармайди. Унинг бошланиш нуқтаси, хотимаси ҳам йўқ. Бир воқеа кетидан бири содир бўлаверади. Хатто инсон тасаввурига сиғмайдиган, ҳаёлига ҳам келтирмаган нарсалар воқеа - ходисалар содир бўлади.

Адабиётшуносликда туш каби пароканда фикр ва таасуротлар оқимини ифодалашга уринганлар сюрреалистлар дейди. “Сюрреализм оқими” сифатида тадқиқ этилади. Юқоридаги шеър тахлилига келсак: Уйқучи боланинг тушига ақл бовар қилмас нарсалар киради. Тушдаги воқеа жараёни бирин- кетин содир бўлади. Ундаги воқеа ходисалар ҳам болаларча тафаккурда тасвир этилади. Уйқучининг тушига муштдек, муштдек арилар, илонлар, ажиналар киради. Ариларнинг энг каттаси аслида бош бармоқдай бўлади. Лекин тушдаги арилар эса муштдай. Бундай ифода муболағали бўлса, яъни хаётда юз бермайдиган ҳодиса ҳисобланса, тушда юз бериши мумкин бўлган ҳол, шу сабабли ота-боболаримиз тушга нималар кирмайди деб бежиз айтишмаган. Уйқучининг тушида арилар, илонлар, ажиналар қувлашади, улардан қочиб, ўзини сойга отади, лекин сой суви муздай эмас, балки қайноқ, уни қушлар ҳам чўқимоқчи бўлади, шу фурсатда яна бир тушга хос бўлган ҳодиса юз беради.

Оймомога урволдим, / Пешонамни шу фурсат

..... Ён бирни кўрсатарди, / Уйғонганимда соат.....

Ой қанча олисда, лекин уйқучи қочаман деб пешонасини унга уриб олади, буни зарбидан уйғониб кетади. Шунда соат миллари ён бирни кўрсатаётган бўлади. Бу ходисада ҳам муболаға акс этиб турибди.

– Яхшиямки ён бирда, / Уйғонибсан, Музаффар.

– Биргача ётганингда / Бўлардинг бундан баттар.

Ушбу бандда лирик қахрамон исми келтириб ўтилган. Музаффар исми ундан олдинги бандларда учрамайди балки бешинчи бандда учрайди. Бу шеърдаги ўзига хослик, яъни унинг исми маълум фурсат яширин, сирли тарзда бўлади. Шеърнинг охирги икки бандини мазмуни шуки, агар Музаффар уйғониб кетмаганида, бундан ҳам баттар “кўргулик” ларга дуч келарди, Оймоманинг ёнидан тоғларга қулар эди, у ерда қароқчилар - зоғларга дуч келарди. Улар Музаффарни тутиб олиб, дорга осишган бўлар эди. Яхшиямки, ён бирда тургани. Шеър болаларга тарбиявий жиҳатдан ўрناк бўларли, илмий жиҳатдан эса бугунги кунда ижодкорларимиз инсон ҳаётида эмас балки, ҳаёлида, тушида рўй берган воқеа – ходисаларни қаламга олмоқда, юқоридаги шеър ҳам бунга мисол бўлади. Бу шеърда болаларча дунёқараш акс этиб туради. Бугунги ўзбек болалар шеърлятида метафоралардан унумли фойдаланиш, деталларга урғу бериш, сиқиклик, шу билан бирга ўйин усулидан фойдаланиш шаклда

ўзига хослик, геометрик фигуралардан фойдаланиш каби хусусиятлар акс этиб туради.

Мавзу жиҳатдан ҳам ўзбек болалар шеъриятини қуйидагича таснифлашимиз мумкин.

- Пейзаж (табиат) тасвири мавзусидаги шеърлар.
- Маърифий (хат - савод ўргатиш) мавзудаги шеърлар
- Дидактик (панд - насихат) мавзусидаги шеърлар.
- Эзгулик ва ёвузлик ўртасидаги кураш ифода этилган шеърлар.
- Олам ва одам мавзусидаги шеърлар.
- Дўстлик мавзусидаги шеърлар.
- Муҳаббат (ота-онага, дўстга, Ватанга, табиатга) мавзусидаги шеърлар.

Ушбу тасниф шартли бўлиб, ривожланиш натижасида уни кенгайтиришимиз ҳам мумкин. Табиат тавсифига бағишланган шеърлар доим салмоқли ўринни эгаллаган, сабаби оламини табиатсиз тасавуур қилиб бўлмади. Пейзаж тасвирини ҳам шоир болаларча дунёқарашдан келиб чиқиб, тавсифлайди.

Хулоса шуки, шаклий ва мазмуний янгиланишлар асосида яратилган болалар тафаккурини оширувчи ўйин услулидаги шеърлар болаларнинг интелектига(интуиция, фантазия ва кенг дунёқарашига) таъсир этиб, қунт ва лаёқат компитенсиясини оширади, дунёқарашини кенгайтиради. Ўйин усулида берилиши эса болаларнинг онгини шаклланишига, креативликни ошишига, бурч ва масъулиятни ҳис қилишига катта ёрдам беради.

Адабиётлар рўйхати:

- 1.Султон М. Адабиёт назарияси. –Т.: Ўқитувчи. 2005. Б-158
2. Салаев Ф, Г. Қурбониезов Адабиётшунослик атамаларининг изоҳли сўзлиги.-Т.: Янги аср авлоди. 2010. Б-114
3. А.Фитрат. Адабиёт қоидалари. –Т.: Ўқитувчи. 1995. Б-78
4. А.Акбар. Уйқучининг тушлари. –Т.:Шарқ,2003. Б-137

- 5.GV Abdullaeva . The Issue Of Lyric Heroism In Children's Poetry. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR).-Peer Reviewed.2021.05.B.560-562.
- 6.Gulnoza Abdullaeva. Iusses of artistic and literary influense of fairy-tale poems. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) - Peer Reviewed Journal.2020.november.B.459-461.
- 7.Gulnoza Abdullayeva .Methodologikal Research in the work of Abdurahan Akbar. International conference: actual problems and solutions of modern philology Published by Research Support Center. B.86-91. <https://doi.org/10.47100/vli2 204>
8. Nomaniva Ruzakhon Nomonjon kizi, Mukaddas Abdurakhimovna Tadjibayeva The expression of the idea of enlightenment in the poetry of hamza hakimzoda//academicia:An International multidisciplinary Research Journal.Vol.10,Issue 11, November 2020. 1272-1276
- 9.Rozakhon Nomonova. Linguocultural features of some phrases used in "satan" Oriental Journal of Social Sciences SJIF for 2022: 5.908 journal homepage: <https://www.supportscience.uz/index.php/ojss>
- 9.R.No'monova, A.Shodiyeva. Badiiy matn tahlilining asosiy yo'nalishlari Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси: илмий журнал.-№11/4 (95), Хоразм. Маъмун академияси, 2022 й. – 216 б. – <http://mamun.uz/uz/page/56> ISSN 2091-573 X.62-64
- 10.Turgunov D. Sarimsakov O, Mirzayev B. Theoretical research of the effect of damage and air transport working parts on cotton raw materials/ Methodical research journal Innovative technologica ISSN: 2776-0987 Issue:12 Volume:2 <https://it.academiascience.org> 65-76 p. Published: 2021 y.
- 11.Turgunov D, No'monova R, Toirov U. Distribution of cotton mass by air transport pipe length and cross-section. science and innovation international scientific journal. Volume 1 ISSUE 8 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 Science.<https://doi.org/10.5281/zenodo.7370973>
12. Abdullayeva G. Poetics Of Educational Poems In Children's Literature. Thematics Journal of Education, 2022. <http://thematicsjournals.in/index.php/tjed> DOI <https://10.0.20.161/zenodo.6467324>. Б-43-51
13. Абдуллаева Г. Поэтик маҳорат ва ижодий индивидуаллик. Analytical Journal of Education and Development.Б-426-430
14. Rasulova A; Xusanova M. Poetik nutqda sinonimlardan foydalanish mahorati. oriental renaissance: innovative, educational, national AND SOCIAL

SCIENCES. ORIENS_Volume 2_ISSUE 10- 2022 807-811. (Rasulova, Azizakhon Muydinovna; Khusanova Marifat Akhmadjonovna. The skill of using synonyms in poetic speech. oriental renaissance: innovative, educational, national and social sciences. oriens_volume 2_issue 10-2.2022 807-811).

15. Khusanova M & Khusanova M. Role of occasional units in farida afroz's idiostyle. Thematics Journal of Education Impact Factor (UIF-2020):7.528 Impact Factor (IFS-2020):7.433: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6467338>, P-63-69 12.04.2022.

16. Xusanova, M.A. The use of archaism in the works of Farida Afroz. International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA issue 04, volume 96 published April 20, 2021. SoI: <http://s-o-i.org/1.1TAS-04-96-51> Doi <https://dx.doi.org/10.15863/TAS> Scopus ASCC:1208.

17. Xusanova, M.A. The use of expressive phonetic means in farida afroz s works. International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA issue 09, volume 101, published September 28, 2021. SoI: <http://s-o-i.org/1.1TAS-09-101-81>. Doi <https://dx.doi.org/10.15863/TAS> Scopus ASCC:1200.

